

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15514786>

**G.G'ULOM, X.TO'XTABOYEV VA S.USMAN ASARLARIDA YETIM
BOLA OBRAZINING QIYOSIY TAHLILI**

Komilova Ominakhan Abdultif kizi

O'zbekiston davlat Jahon tillar universiteti

Ingliz tili № 3 fakulteti 1- bosqich talabasi

Student of Uzbekistan State World Languages University

Email address: komilovaominaxon64@gmail.com

Scientific adviser: **Axmedova Shohida Akramjonovna**

O'zbekiston davlat Jahon tillar universiteti tadqiqotchisi

***Annotation:** In life, every child needs love and attention. Orphan children feel more deeper than this affection. Although they are deprived of their parents, their hearts are full of sincerity. Behind every smile, a world will be hidden in the longing of longing. One word for orphans can be warm, and a look. Understanding them, support is our human duty. After all, the little attention gives them great joy. By showing kindness to children, we also get richer. Because humanity is just as manifested in love. Let us bring light into the life of orphans, because they also deserve happiness.*

***Key words:** Orphans are painful, helplessness, living between four walls, living without a parent, severe events, infants.*

***Annotatsiya:** Hayotda har bir bola mehr va e'tiborga muhtoj bo'ladi. Yetim bolalar esa bu mehrni yanada chuqurroq his qiladi. Ular ota-onasining mehridan mahrum bo'lgan bo'lsalar-da, yuraklari samimiyatga to'la bo'ladi. Har bir tabassum ortida bir olam sog'inch yashiringan bo'ladi. Yetimlar uchun bir so'z iliqlik, bir qarash esa umid bo'lishi mumkin. Ularni tushunish, qo'llab-quvvatlash har birimizning insoniy burchimizdir. Axir, kichik e'tibor ularga katta quvonch bag'ishlaydi. Yetim bolalarga mehr ko'rsatish orqali biz ham qalban boyiy olamiz. Chunki insoniylik – aynan mehrda namoyon bo'ladi. Keling, yetim bolalar hayotiga nur olib kiraylik, zero ular ham baxtga loyiqdirlar.*

***Kalit so'zlar:** Yetimlar dardi, nochorlik, to'rt devor orasi, ota-onasiz yashash, og'ir voqealar, go'daklar.*

Inson har doim o'zida yo'q bo'lgan narsalar haqida orzu qilgan, ammo bizning qahramonlarimiz orzusida esa o'zgacha tuyg'ularga duch kelasiz. Yetimxonadagi ba'zi bolalar ota-onasini ko'rish, ularning bag'rida ulg'ayishni xohlasa, ba'zi bolalarda esa yaxshi ovqat yesam, yirtiq bo'lmagan kiyim kiysam edi degan xohish-istaklar yuqori nuqtadan joy olgan. Quyida keltirilgan asarlarda bularning barchasi yetimxonada ulg'aygan, yetimlik dardini his qilgan bolalarning timsolida tasvirlangan.

Xudoyberdi To'xtaboyevning "Besh bolali yigitcha" asari, G'afur G'ulomning "Sen yetim emassan" she'ri va Sabiha Usmonning "Ojiza" asarlarini bir-biri bilan taqqoslab o'rganishimiz mumkin. Asar qahramonlari, voqea-hodisalar qaysi yillarni o'z ichiga olgani, asarda aks etgan asosiy g'oyalar va ularning tafovutlari haqida batafsil bilib olamiz.

G'afur G'ulomning "Sen yetim emassan" she'riga keladigan bo'lsak, asarda urush davridagi og'ir, qo'rqinchli va ayanchli voqealar qurshovida qolgan yetim bolalar holati tasvirlab berilgan va bu holat quyidagi misralarda yaqqol namoyon bo'ladi:

"Sen yetim emassan, tinchlan, jigarim,

Quyoshday mehribon Vataning – onang,

Zaminday vazminu Mehnatkash, mushfiq

Istagan narsangni tayyorlaguvchi

Xalq bor – otang bor. Cho'chima, jigarim.." ("sen yetim emassan" she'ri G'afur G'ulom 1-misra)

Ushbu misralar kimlar uchundir shunchaki she'r bo'lib tuyulishi mumkin, ammo yozuvchi birinchi misralaridayoq yetim bolalarning ruhiy holatlarini tasvirlab bera olgan. Yozuvchi ularni yetim emas, urush ota-onasidan ayirgan, lekin vatan ham ota ham ona bo'lgan "go'dak"lar deya ta'riflagan. Birdan ota-onasiz qolish, bolalarni sarosimaga tushirgan. "Otamni, onamni qaytarib ber", "Endi nima bo'ladi" degan o'y-fikrlar qurshovida qolgan bolalar uchun birgina tasalli "Tinchlan, Vataning-onang, xalqing-otang" kabi jumlar bo'lgan. Sabiha Usmon tomonidan yozilgan "Ojiza" asariga to'xtaladigan bo'lsak, bu asar yuqoridagi asardan biroz farq qiladi, sababi

ushbu asar urush davrlarini emas hozirgi paytda “qo‘li kaltaligidan” bolalarini yetimxonaning to‘rt devorlari orasida qoldirishga majbur bo‘lgan “Ojiza” lar va yetimlik taqdriga ko‘nib yashayotgan ularning farzandlari haqida so‘z yuritiladi. Asardagi bosh qahramonlar ya’ni “ojizalar” deb atalmish Hafiza va Zohida misolida noto‘g‘ri qaror va o‘sha qarorning qiynog‘ida yashayotgan ayyollar taqdiri bayon qilingan. Ular o‘z farzandlari, jigargo‘shalarini majburligidan, qo‘li kaltaligidan ya’ni imkoni yo‘qligidan yetimxonaning to‘rt devori orasida qoldiradi. Bu asarda siz nafaqat ojiza ayollar balki yetimlikning nomidan-da og‘ir hayoti, qorni to‘q bo‘lishiga qaramay mehrga tashna bo‘lib yashayotganlarni ichkaridan kuzatishingiz mumkin.

Xudoyberdi To‘taboyevning “Besh bolali yigitcha” asarida esa yetim bolalarning urush yillarida kechirgan og‘ir hayoti tasvirlangan, faqat sal boshqacharoq tarzda .Bosh qahramonimiz Orifjon ota-onasi, uka va singillari bilan baxtli hayot kechirishgan toki urush eshik qoqib kelmagunigacha. Urush Orifjonning boquvchilaridan ayrilishiga sabab bo‘lgan.

“...- Qiynalmaymiz, kolxozga ishga kiraman! - dedim yig‘lavorgudek bo‘lib, yo‘q, allaqachon yig‘lagan ekanman, ko‘z yoshlarim burnimning ustiga oqib tushayotganidan sezib qoldim...” (Xudoyberdi To‘xtaboyev “Besh bolali yigitcha” 2021)

Yuqoridagi parchada Orifjonning jonkuyarligi, mehnatsevarligi tasvirlangan. Endigina 13 yoshga to‘lgan Orifjon singillari va ukalari uchun oila boshi bo‘lib tarbiya qiladi. Ukalariga yetimlik hissini his qildirmaslik uchun tinimsiz mehnat qiladi, “Ko‘proq ishlasam, ular baxtli hayot kechiradi” deya halol mehnat bilan boqadi. “Ojiza” asarida ham farzandlari uchun har ne ishga qodir onalar tasvirlangan. Ular biror ishni oylamay oldindan qaror qabul qilish uchun ojiz bo‘lgan. Farzandlari uchun tun-u kun ishlab , baxtli hayot taqdim qilishga uringan. Qahramonlarimiz ham his-tuyg‘ulari va ruhiy kechinmalarini yengib o‘ta olgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Asarda shunday go‘zal satrlar ishlatilganki, bu insonlarni faqatgina to‘g‘ri yo‘lga chorlash emas, balki ularga yashash uchun motivatsiya bo‘lib ham xizmat qiladi. Quyidagi satrlar jamiyatdagi achchiq haqiqatlarni ochib beradi.

“ -Istamayman bunaqa taqdirni! Nega boshqalarga yaxshi taqdir beradi, bizga emas, nimaga?!

-Noshukur bo'lma bolajonim! Qaydan bilasan, eng yaxshi taqdir, balki, biznikidir! Manzilga yetmay turib yo'lning mashaqqatiga chidolmay, borar manzilni yomonlab bo'lmaydi...”

(Sabiha Usmon “Ojiza” asari 13-bet)

Ushbu asar insonning ichki dunyosiga chuqur sayohat qildiradi. Asar hayotning murakkab savollariga, jumboqlariga javob topa olishingiz uchun arzigulik va qimmatli manba hisoblanadi. Bu asar bilan siz o'zingizni qayta kashf etishingizga ishonaman.

Ko'rib chiqqan 3 ta asarlarimizni jamalab turgan bir ma'no yetimlik hisoblanadi. Har bir asar qahramonlari yetimlik dardini his qilgan, o'sha azob ichida yashagan. Ularning ahvolini, ruhiy holatini faqatgina boshidan o'tkazgan insongina tushunadi. Biz qaysi davrda yashamaylik baribir shunday yetim degan nom qulog'imizga chalinaveradi. Asarda qahramonlar biri urush tufayli yetimlik azobini totgan bo'lsa, boshqa biri nochorlikdan shu nom ostida qolgan. Ammo, shunday ota-onalar bor sababsiz, xohishlari bilan farzandlaridan kechgan. Bular jamiyatimizdagi eng jirkanch insonlar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Botirova Z. (2014). Ingliz va o'zbek adabiyotida bolalik mavzusining talqini.
2. Sabiha Usmon “Ojiza “ (2024)
3. To'xtaboyev X. (2021). Besh bolali yigitcha. Toshkent: Yangi asr avlodi.
4. To'laboyeva R. (2019). Xudoyberdi To'xtaboyev romanlarida badiiy psixologizm. Tashkent.
5. G'afur G'ulom ” Sen yetim emassan”
6. Qodirjonova Iqbola “Bolalar adabiyotida Xudoyberdi To'xtaboyevning “Besh bolali yigitcha” asarida bosh qahramon badiiy obrazining talqini va personaj ichki kechinmalarining bolalarga xos tasviri .
7. [https://zenodo.org/records/7084564/files/Tafakkur%20Manzili-2022-sentabr-1-qism%20\(2\)-27-32.pdf?download=](https://zenodo.org/records/7084564/files/Tafakkur%20Manzili-2022-sentabr-1-qism%20(2)-27-32.pdf?download=)